

ANEXO G. Referencias bibliográficas con enlaces de acceso online

El presente anexo reúne las referencias bibliográficas académicas de la Tesis junto a sus enlaces ya que no fueron incluidos en el apartado Referencias de la Tesis. Los documentos cuentan con versiones digitales disponibles en repositorios institucionales, bases de datos científicas o plataformas de acceso abierto. Su inclusión responde a criterios de accesibilidad, recuperabilidad y verificación de las fuentes. Este dispositivo complementario permite ampliar el acceso al corpus teórico sin alterar la uniformidad formal del listado principal de referencias.

Accossatto, R., & Sendra, M. (2018). Movimientos feministas en la era digital. Las estrategias comunicacionales del movimiento Ni Una Menos. *Encuentros. Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico*, 6(8), 117–136. Disponible en: https://biblioteca.clacso.edu.ar/Venezuela/ceshc-unermb/20180909030404/07_Accossatto.pdf

Acosta Buenaño, A. M. (2012). *La comunicación: un derecho necesario para el Buen Vivir*. En Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) (Ed.), *Nuevas Instituciones del Derecho Constitucional*. INREDH. https://www.inredh.org/archivos/boletines/comunicacion_derecho_buenvivir.pdf

Acosta, A. (2013). *El Buen Vivir: Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos*. Quito: Ediciones Abya-Yala. Disponible en CLACSO: https://www.researchgate.net/publication/260373466_El_Buen_Vivir_Sumak_Kawsay_Una_oportunidad_para_imaginar_otros_mundos_Alberto_Acosta

Albán Achinte, A. (Comp.). (2006). *Textiendo textos y saberes: Cinco hilos para pensar los estudios culturales, la colonialidad y la interculturalidad*. Editorial Universidad del

Cauca. <https://www.felsemiotica.com/descargas/Albán-Achinte-Adolfo-Comp.-Texiendotextos-y-saberes.-Cinco-hilos-para-pensar-los-estudios-culturales-la-colonialidad-y-la-interculturalidad.pdf>

Alfaro Moreno, R. M. (1993). La comunicación como relación para el desarrollo. En *Una comunicación para otro desarrollo* (pp. 27-39). Calandria.
<https://corporacionparaeldesarrolloregional.org/wp-content/uploads/2020/11/LA-COMUNICACION-PARA-OTRO-DESARROLLO-ROSA-MARIA-ALFARO.pdf>

Alianza Regional por la Libre Expresión e Información & ONU Mujeres. (2022). *Violencia de género en línea hacia mujeres con voz pública: Impacto en la libertad de expresión*. ONU Mujeres. https://lac.unwomen.org/sites/default/files/2023-03/Informe_ViolenciaEnLinea-16Mar23.pdf

Altmann, P. (2017). Sumak Kawsay as an Element of Local Decolonization in Ecuador. *Latin American Research Review*, 52(5), 749–759. doi:10.25222/larr.242
<https://www.cambridge.org/core/journals/latin-american-research-review/article/sumak-kawsay-as-an-element-of-local-decolonization-in-ecuador/3FD8A0C75A090EB92CFDF7A03E66CC68>

Anilema, J. M. G., Garzón, M. E. B., Pinos, A. D., & Vargas, I. O. E. (2022). *Un concepto en construcción o una filosofía de vida indígena en reconstrucción*. *Revista Delos*, 10(30). Recuperado de <https://ojs.revistadelos.com/ojs/index.php/delos/article/view/584>

Área de Género y Sexualidades, Universidad Nacional de Rosario. (2020). *Cuadernos feministas para la transversalización de la perspectiva de género*. UNR Editora. <https://ruge.cin.edu.ar/documentos-y-publicaciones/24-cuadernos-feministas-para-la-transversalizacion-de-la-perspectiva-de-genero-unr>

Barrancos, D. (2022). *Transversalización del enfoque de género en el Estado*. En Karina Batthyány (Dir. ej.) & María Fernanda Pampín (Dir. de publ.), *Políticas públicas y perspectiva de género: Indicadores, seguimiento y monitoreo*. CLACSO. <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/171389/1/Políticas-publicas-perspectivas.pdf>

- Barranquero, A., & Treré, E. (2020). Los estudios sobre comunicación alternativa y comunitaria en Europa desde una perspectiva histórica y comparada. En F. Oliveira, G. Kaplún, M. Vicente, & L. Custodio (eds.), *Tradiciones de investigación en diálogo: Estudios sobre comunicación en América Latina y Europa* (pp. 201-224). Media XXI.
<https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/142421/3/4390-12379-2-PB.pdf>
- Becerra, M., & Mastrini, G. (2017). *La concentración infocomunicacional en América Latina (2000–2015): Nuevos medios y tecnologías, menos actores*. Universidad Nacional de Quilmes. <https://www.observacom.org/wp-content/uploads/2019/09/La-concentración-infocomunicacional-en-América-Latina-2000-2015.pdf>
- Bedoya Lima, J. (Ed.). (2020). *Voces de Mujeres mujeres / Women's women's voices voices* (D. Sanín Ángel, Ilustr.; J. Lozano Armesto & W. Vega Rivera, Trads.). Piélagos Perpetuo. (ONU Mujeres Colombia y la Embajada de Suecia.)
https://colombia.unwomen.org/sites/default/files/2022-11/voces%20de%20mujeres.eng%20en%20alta_compressed.pdf
- Berlo, D. K. (1969). *El proceso de la comunicación: Introducción a la teoría y a la práctica*. El Ateneo. <https://www.scribd.com/document/355552938/el-proceso-de-la-comunicacion-david-k-berlo-pdf>
- Bilge, S. y Hill Collins, P. (2019) *Interseccionalidad*. Morata.
<https://www.perlego.com/es/book/1869233/interseccionalidad-pdf>
- Binetti, M. (2023). La mujer no existe: Sobre la violencia conceptual y simbólica del post-feminismo constructivista. The woman does not exist: On conceptual and symbolic violence of constructivist post-feminism. *Valenciana*, 16(31), 279–302. <https://doi.org/10.15174/rv.v15i31.701>
- Binetti, M. J. (2018). *Filosofía feminista de la diferencia sexual: Supuestos, alcances y proyecciones* (Tesis doctoral). Universidad de Luján.
<https://ri.unlu.edu.ar/xmlui/handle/rediunlu/274>

- Blázquez, N. (2010). “Epistemología feminista: temas centrales”. En Blázquez, N., Flores, F. y M. Ríos (coords.). *Investigación feminista. Epistemología, metodología y representaciones sociales* (pp. 21-38). México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM. https://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/ceiich-unam/20170428032751/pdf_1307.pdf
- Bolaño, C. (2013). *Industria cultural, información y capitalism*. Barcelona: Gedisa. <https://archive.org/details/cesar-bolano-economia-politica-medios-libro>
- Boylorn, R. M., & Orbe, M. P. (Eds.). (2016). *Critical autoethnography: Intersecting cultural identities in everyday life* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315431253>
- Bustamante, X. (2010). Del XI EFLAC y otros demonios. *Debate Feminista*, 41, 165–189. <http://www.jstor.org/stable/42625141>
- Cabnal, L. (2010). Acercamiento a la construcción del pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala. En *Feminismos en América Latina*. <https://elizabethruano.com/wp-content/uploads/2019/07/Cabnal-2010-Propuesta-de-Pensamiento-Epistemico-Mujeres-Indigenas.pdf>
- Canosa, D. (2006). *Radios indígenas: Aprovechamiento de experiencias para desarrollar colecciones de audio en bibliotecas indígenas* [Artículo premiado en el Concurso Latinoamericano “Fernando Báez” de Investigación en Bibliotecología, categoría Profesionales graduados residentes en América Latina, área E: La memoria y el futuro en Bibliotecas, Archivos y Museos]. http://eprints.rclis.org/11291/1/Radios_indigenas-Bibliotecas_indigenas.pdf
- Cardoso-Ruiz, R. A., Meza-Huacuja, I., & García-Gutiérrez, A. P. (2016). Elementos para el debate e interpretación del Buen vivir/Sumak kawsay. *Contribuciones desde Coatepec*, (31), 1–19. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28150017005>
- Cartuche, R. (2017). Fortaleciendo el Sumak Kawsay desde la Comunicación Intercultural: El Buen Vivir desde lo propio. *URACCAN Al Día*, 11(2), 19. Recuperado a partir de <https://revistas.uraccan.edu.ni/index.php/uraccanaldia/article/view/416>

- Castañeda, M. (2025, 25 de noviembre). *Estancamiento en la presencia de la mujer en los informativos* [Informe de monitoreo de medios]. WACC Perú.
https://www.observatoriomedios.pe/estancamiento-en-la-presencia-de-la-mujer-en-los-informativos-monitoreo-de-medios-wacc-peru/#_ftn1
- Céspedes Melo, V. R. (2024). *La recuperación de las voces de las mujeres de la Amazonía: la radio comunitaria como herramienta emancipatoria* [Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador]. Repositorio Institucional UASB. <https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/9727>
- Chaher, S. (Comp.). (2016). *Comunicación, género y derechos humanos*. Fundación Friedrich Ebert. Disponible en: <https://www.dropbox.com/scl/fi/3snvtyhdar680evheh9hu/COMUNICACION-GENERO-Y-DERECHOS-HUMANOS-FINAL-2016.pdf?rlkey=vemko294dtei9o5py6dh797c7&e=1&dl=0>
- Colindres Olivo, N. A., González López, M. J., & Ramos de Majico, M. A. (2017). *La comunicación alternativa en la radiodifusión salvadoreña: El caso de Radio Sensunat en el departamento de Sonsonate, de abril a mayo de 2017* (Informe final de investigación para optar al título de Licenciadas en Periodismo). Ciudad Universitaria, San Salvador, El Salvador.
<https://repositorio.ues.edu.sv/items/045cac8c-2c2f-4805-8b3e-09da24ff7c10>
- Couldry, N. y Mejías, U. (2019). *The costs of connection. How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism*. Stanford University Press.
https://law.unimelb.edu.au/_data/assets/pdf_file/0008/3290381/Couldry-and-Mejias-Preface-and-Ch-1.pdf
- Curiel, O. (2007). Críticas poscoloniales desde las prácticas políticas del feminismo antirracista. *Nómadas*, 26, 92–101. <https://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/inicio/23-teorias-decoloniales-en-america-latina-nomadas-26/298-critica-poscolonial-desde-las-practicas-politicas-del-feminismo-antirracista>
- Despontin Lefèvre, I. (2022). *Stratégies de communication et pratiques militantes dans le mouvement féministe en France au début du 21ème siècle: Étude de cas du collectif*

#*NousToutes* (2018–2021) (Tesis doctoral, Université Paris-Panthéon-Assas).

<https://theses.fr/2022ASSA0089>

Dupont, C. (2019). *Genre et Communication: Enjeux et Défis Contemporains*. Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal. <https://www.grcp.ulaval.ca/equipe/marie-claude-dupont>

Espinosa Miñoso, Y. (2014). Una crítica descolonial a la epistemología feminista crítica. *El Cotidiano*, (184), 7–12. <https://www.redalyc.org/pdf/325/32530724004.pdf>

Falconí Abad, M. (2022). La epistemología feminista: una forma alternativa de generación de conocimiento y práctica. *Contribuciones Desde Coatepec*, (37), 101-114. Consultado de <https://revistacoatepec.uaemex.mx/article/view/19565>

Feministas del Abya Yala. (2024, 5 de enero). *Enero de 2024. Declaración de Feministas del Abya Yala*. Huella del Sur. <https://huelladelsur.ar/2024/01/05/enero-de-2024-declaracion-de-feministas-del-abya-yala/>

Fernández Hasan, V., & Gil, A. S. (2016). *La comunicación con enfoque de género, herramienta teórica y acción política: Medios, agenda feminista y prácticas comunicacionales. El caso de Argentina*. *Revista de Estudios de Género. La Ventana*, 5(43), 246–280. Universidad de Guadalajara. https://www.academia.edu/58826199/La_comunicación_con_enfoque_de_género_herramienta_teórica_y_acción_política_Medios_agenda_feminista_y_prácticas_comunicacionales_El_caso_de_Argentina

Figueroa Burdiles, N. (2020). *Comunicación feminista y arte performático: El proyecto político del Colectivo Lastesis* [Feminist Communication and Performance Art: The Political Project of Lastesis Collective]. *Revista Nomadías*, (29), 257-279. <https://nomadias.uchile.cl/index.php/NO/article/view/61068/64801>

Flick, U. (2014). *An introduction to qualitative research* (5ª ed.). Sage. (Manual amplio sobre diseño cualitativo, estrategias y ética). Ficha y ediciones disponibles en línea. https://elearning.shisu.edu.cn/pluginfile.php/35310/mod_resource/content/2/Research-Intro-Flick.pdf

Fraser, N. (2013, October 14). *How feminism became capitalism's handmaiden—and how to reclaim it*. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/14/feminism-capitalism-neoliberalism>

- Friedrich Ebert Stiftung. (2021). *Mujeres de la comunicación*. <https://fescomunica.fes.de/mujeres-de-la-comunicacion.html>
- Gago, V. (2019). *La potencia feminista: O el deseo de cambiarlo todo*. Traficantes de Sueños. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/120222>
- Galindo, M., & Sánchez, S. (2007). *Ninguna mujer nace para puta*. La Vaca. <https://www.scribd.com/document/379369667/Maria-Galindo-y-Sonia-Sanchez-Ninguna-Mujer-Nace-Para-Puta>
- García González, L. A. (2023). Una revisión de la literatura sobre la investigación del activismo digital feminista desde una perspectiva de comunicación y cultura digital. *Global Media Journal México*, 20(38), 94–113. <https://doi.org/10.29105/gmjmx20.38-498>
- García Vargas, A., Díaz Larrañaga, N., & Kejval, L. (Eds.). (2022). *Mujeres de la comunicación argentina. Tomo I*. Friedrich Ebert Stiftung. <https://collections.fes.de/publikationen/ident/fes/19514>
- Gargallo, F. (2014). *Feminismos desde Abya Yala: Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América*. Ciudad de México: Editorial Corte y Confección. <https://francescagargallo.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/01/francesca-gargallo-feminismos-desde-abya-yala-ene20141.pdf>
- Geertz, C. (1973). *La interpretación de las culturas*. Gedisa. <https://archive.org/details/geertz-c.-la-interpretacion-de-las-culturas>
- Gilligan, C. (1977). In a different voice: Women's conceptions of self and of morality. *Harvard Educational Review*, 47(4), 481–517. <https://ericmazur.net/wp-content/uploads/2018/11/Gilligan-In-a-Different-Voice.pdf>
- Goldsmán, F. (2018). Derechos sexuales y la internet, antología Global Information Society Watch. *Revista Estudios Feministas*, 26(2), e50690. <https://www.scielo.br/j/ref/a/k9dByTpg45dLn9JPgCkWgVm/?format=pdf&lang=es>

- Grunig, J. E., & Grunig, L. A. (1992). Models of public relations and communication. In J. E. Grunig (Ed.), *Excellence in public relations and communication management* (1st ed., pp. 285–325). Routledge <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203812303-14/models-public-relations-communication-james-grunig-larissa-grunig>
- Guandinango Vinueza, Y. A. (2013). *Sumak kawsay – buen vivir: Comprensión teórica y práctica vivencial comunitaria, aportes para el ranti ranti de conocimientos* [Tesis de maestría, FLACSO Ecuador]. FLACSO Andes. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/5629>
- Gudynas, E. (2011). Buen Vivir: Germinando alternativas al desarrollo. *América Latina en Movimiento*, (462), 1–20. Disponible en <https://www.gudynas.com/publicaciones/articulos/GudynasBuenVivirGerminandoALAI11.pdf>
- Gumucio-Dagron, A. (2001). *Making waves: Stories of participatory communication for social change: A report to the Rockefeller Foundation*. The Rockefeller Foundation. https://www.isuma.tv/sites/default/files/attachments/making_waves.pdf
- Haraway, D. (1988). Situated knowledges: The science question in feminism and the privilege of partial perspective. *Feminist Studies*, 14(3), 575–599. (Clave para la epistemología situada; pdf disponible en repositorios académicos). sidoli.w.waseda.jp+1
- Harding, S. (1987). *¿Existe un método feminista? Feminismo y metodología*. Universidad de Indiana. Disponible en: https://urbanasmad.files.wordpress.com/2016/08/existe-un-mc3a9todo-feminista_s-harding.pdf
- Harding, S. (1991). *Whose science? Whose knowledge? Thinking from women's lives*. Cornell University Press. (Sobre objetividad fuerte y reflexividad). Versión y extractos disponibles en repositorios y reseñas. <https://archive.org/details/whosesciencewhos0000hard>
- Harding, S. (2004) “Rethinking Standpoint Epistemology: What is Strong Objectivity?” in L. Alcoff and E. Potter, eds., *Feminist Epistemologies*, New York/London: Routledge, 1993.

- Heram, Y., & Gándara, S. (2021). *Pioneras en los estudios latinoamericanos de comunicación* (1.^a ed.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Disponible en:
<https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/186442?show=full>
- Herrero, Y. (2013). Miradas ecofeministas para transitar a un mundo justo y sostenible. *Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global*, (121), 27–34. Disponible en https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Revistas_Papeles/papeles_121/Herrero_Yayo_Miradas_ecofeministas.pdf <https://base.socioeco.org/docs/document-26.pdf>
- Huanacuni Mamani, F. (2010). *Buen Vivir / Vivir Bien: Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales de la Comunidad Andina*. Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). <https://www.economiasolidaria.org/biblioteca/buen-vivir-vivir-bien-filosofia-politicas-estrategias-y-experiencias-regionales-de-la/>
- Irigaray, L. (1984). *Éthique de la différence sexuelle*. Éditions de Minuit.
- Irigaray, L. (1985). *Speculum of the Other Woman* (G. C. Gill, Trans.). Ithaca, NY: Cornell University Press. (Obra original publicada en 1974).
<https://cdn.bookee.app/files/pdf/book/en/speculum-of-the-other-woman.pdf>
- Jaramillo Jassir, M. (2024, 15 de septiembre). *Guerra abierta contra medios populares y alternativos*. Revista RAYA. <https://revistaraya.com/mauricio-jaramillo/814-guerra-abierta-contra-medios-populares-y-alternativos.html> revistaraya.com
- Jiménez Alvarado, O. M. (Coord.), Thiel, D., Rodríguez López, J., Matus Acuña, A., & Martínez de Lemos, F. (2025). *Voces desplazadas: Radiografía del exilio periodístico latinoamericano (2018–2024)*. Universidad de Costa Rica, PROLEDI, en colaboración con UNESCO.
<https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2025/informe-voces-desplazadas-proledi-ucr-6882ccd979021.pdf>
- Korol, C. (2016). *Feminismos populares*. Buenos Aires: América Libre.
<https://www.comisionporlamemoria.org/wp-content/uploads/sites/21/2018/03/Korol-Feminismos-populares.pdf>

- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2007). *The elements of journalism: What newspeople should know and the public should expect* (Rev. ed.). Three Rivers Press.
<https://digilib.bakrie.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=3677&bid=5560>
- Kristeva, J. (1987). *Étrangers à nous-mêmes*. Paris: Fayard.
<https://archive.org/details/etrangersanousme0000kris>
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (2ª ed.). Sage. (Técnicas y ética de la entrevista). Ficha y fragmentos disponibles. [ndi.org](https://www.ndi.org/)+1
- Lagarde, M. (2005). *Los cautiverios de las mujeres: Madresposas, monjas, putas, presas y locas*. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
<https://desarmandolacultura.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/04/lagarde-marcela-los-cautiverios-de-las-mujeres-scan.pdf> *
- Lagunas-Vázquez, M. (2023). *Buen vivir (Sumak Kawsay): Pautas para una ética mundial civilizatoria, no extractivista y sostenible*. *Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*, 11(2), 101–116. <https://www.academica.org/magdalena.lagunas.vazques/18>
- Lemus, J. E. (2015). *El pueblo pipil y su lengua: De vuelta a la vida* (Colección Investigación). Editorial Universidad Don Bosco.
https://www.academia.edu/38330341/El_pueblo_pipil_y_su_lengua_de_vuelta_a_la_vida
- Li, C., & Düring, D. (2022). Introduction to *The virtue of harmony*. En C. Li & D. Düring (Eds.), *The virtue of harmony*. Oxford University Press.
https://www.researchgate.net/publication/360440325_Introduction_to_The_Virtue_of_Harmony **
- Lugones, M. (2010). Toward a decolonial feminism. *Hypatia*, 25(4), 742–759. commons.gc.cuny.edu+1
- Maffía, D. (2007). Epistemología feminista: la subversión semiótica de las mujeres en la ciencia. *Revista Venezolana de Estudios de la Mujer*, 12(28), 63–86.

https://perio.unlp.edu.ar/catedras/wp-content/uploads/sites/197/2021/05/maffia_-_epistemologia_feminista_la_subversion_semiotica_de_las_mujeres_en_la_ciencia.pdf

- Malnero del Llano, S., & Moreno Cano, A. (2023). Análisis de los mensajes feministas y pseudofeministas de los anuncios lanzados para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. *Feminismo/s*, 42, 153–188. <https://doi.org/10.14198/fem.2023.42.06>
- Marsden, M. (2003). *The woven universe: Selected writings of Rev. Māori Marsden* (T. A. C. Royal, Ed.). Estate of Rev. Māori Marsden.
<https://archive.org/details/wovenuniversesel0000maor/page/n3/mode/2up>
- Martín-Barbero, J. (1991). *De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía* (2.ª ed.). GG MassMedia. https://perio.unlp.edu.ar/catedras/wp-content/uploads/sites/135/2020/05/de_los_medios_a_las_mediaciones.pdf
- Martín-Barbero, J. (2002). Pistas para entre-ver medios y mediaciones. *Signo y Pensamiento*, 21(41), 13–20. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2845784>
- Martín-Barbero, J. (2003). Saberes hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades. *Revista Iberoamericana de Educación*, (32), 17–34.
<https://rieoei.org/historico/documentos/rie32a01.pdf>
- Martín-Barbero, J. (2010). La reinención patrimonial de América Latina. *Sphera Pública. Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación*, (Número especial), 291–309.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29719717011>
- Martínez, V., & Alvarado, M. (2024). *Feminismos y resistencias en el Sur: Debates e indígenas en América Latina*. EDIUNC. <https://books.google.com.ar/books?id=IR0DEQAAQBAJ>
- Mastrini, G. & Becerra, M. (2011). *Estructura, concentración y transformaciones en el sistema de medios del Cono Sur latinoamericano*. En *Indicadores culturales 2010*. Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).
<https://www.untref.edu.ar/documentos/indicadores2010/Estructura,%20concentracion%20y%20transformaciones%20en%20el%20sistema%20de%20medios%20del%20Cono%20Sur%20latinoamericano%20Guillermo%20Mastrini%20%20Mart%EDn%20Becerra.pdf>
- Mattelart, A., & Mattelart, M. (1997). *Historia de las teorías de la comunicación*. Paidós.
<https://cctsunla.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/07/mattelart-historia-de-las-teorias-de-la-comunicacion.pdf>

- Mattelart, Michèle (2014). Género, comunicación e investigación desarrollada por mujeres. *Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación*, 1(2), 1-5, <https://doi.org/10.24137/raeic.1.2.1>
- Mignolo, W. D., & Walsh, C. E. (2018). *On decoloniality: Concepts, analytics, praxis*. Duke University Press. (Colección/ensayo sobre análisis decolonial; capítulos y reseñas accesibles en línea). assets-us-01.kc-usercontent.com+1
- Morales, P. (2017). *Comunicación, género y radio: avances de investigación en un campo emergente* (pp. 25–48). En M. J. Baldessar & G. Cimadevilla (Orgs.), *Brasil & Argentina: olhares sobre a comunicação* (p. 442). São Paulo: INTERCOM. Disponible en: https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/139837/CONICET_Digital_Nro.db4b61c6-b218-4284-8833-fc34ef2be9c1_B.pdf?sequence=5&isAllowed=y
- Natansohn, G. (2014). Por una agenda feminista para internet y las comunicaciones digitales. Ponencia presentada en el III Congreso Género y Sociedad: Voces, cuerpos y derechos en disputa, Córdoba, Argentina. <https://gigaufba.net/wp-content/uploads/2014/09/AgendaFeministaTICNatansohn20141.pdf>
- Nava Morales, E., Gitahy de Figueiredo, G., & Almeida Vaz Filho, F. (Comps.). (2024). *Indigenizando los medios de comunicación: Redes interculturales y comunicación indígena en América Latina*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales. <https://www.iis.unam.mx/indigenizando-los-medios-de-comunicacion-redes-interculturales-y-comunicacion-indigena-en-america-latina/>
- Nogales-Bocio, A. I. (Ed.). (2021). *La comunicación del poder. Análisis del discurso en redes y estrategias de cobertura mediática*. Ediciones Egregius. <https://idus.us.es/server/api/core/bitstreams/85003280-1eb3-4fed-af48-8271e4f08be8/content>
- ONU Mujeres. (2022). *La violencia en línea contra las mujeres en América Latina: Resumen*. https://lac.unwomen.org/sites/default/files/2022-11/Resumen_ViolenciaEnLinea-25Nov-V2.pdf
- Paredes, J. (2010). *Hilando fino desde el feminismo comunitario* (1ª ed.). Comunidad Mujeres Creando Comunidad / Cooperativa El

Rebozo. <https://kutxikotxokotxikitxutik.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/03/hilando-fino-desde-el-feminismo-comunitario.pdf>

- Patiño Niño, D. M. (2023). Critical Latin American feminisms: Community-based, experience-based, and gender-unraveling. *Colombia Internacional*, 115, 175–200. <https://doi.org/10.7440/colombiaint115.2023.07>
- Ramose, M. B. (2002). The philosophy of ubuntu and ubuntu as a philosophy. In P. H. Coetzee, & A. P. J. Roux (Eds.), *Philosophy from Africa: A text with readings* (pp. 230-238). Cape Town: Oxford University Press. <https://www.scribd.com/document/717584996/African-Philosophy-Through-Ubuntu-Mogobe-B-Ramose-Z-lib-org>
- Rey Lennon, F. (1995 / 2024). *Marketing político, ¿hacer pensar o hacer soñar? / Hacer pensar o hacer soñar: 10 lecciones sobre comunicación política* (recursos y capítulos sobre comunicación política aplicables al análisis estratégico). (Fichas y versionado en repositorios institucionales). revistas.unav.edu+1 <https://ediciones.reylennon.com.ar>
- Rey Lennon, F. (2024). *Hacer pensar o hacer soñar: 10 lecciones sobre comunicación política*. Universidad Nacional de La Matanza. <http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/2059>
- Rivera Cusicanqui, S. (2010). *Sociología de la imagen* (y otros artículos sobre colonialidad y memoria). https://tintalimon.com.ar/public/pdf_978-987-3687-10-5.pdf
- Riveros Martínez, A. (2023). *Lastesis: El discurso de una comunicación feminista estratégica*. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos*, (202), 87–105. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9268888>
- Rodríguez Gustá, A. L. (2025). *From human rights to emancipation: Four decades of feminist movement configurations in Latin America*. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 32(1), 56–79. <https://doi.org/10.1093/sp/jxaf007>
- Rodríguez Ramírez, K. J., & Caro Leguizamón, H. D. (2023). Comunicación para el Buen Vivir: Visibilización de las experiencias e identidades de las mujeres que habitaron calle en Bogotá [Trabajo de grado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas]. Repositorio Institucional

de la Universidad Distrital. <https://repository.udistrital.edu.co/bitstreams/b8c335a8-e92e-48ea-9f91-c3350fa7da1c/download>

Rodríguez, C., Magallanes Blanco, C., Marroquín Parducci, A., & Rincón, O. (Eds.).

(2020). *Mujeres de la comunicación*. Friedrich–Ebert–Stiftung (FES).

<https://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-comunicacion/17702.pdf>

Rogel-Salazar, R., Santiago-Bautista, I., & Martínez-Domínguez, N. (2017). *Revistas científicas latinoamericanas de comunicación indizadas en WoS, Scopus y bases de datos de acceso abierto. Comunicación y Sociedad*, (30), 13–

48. <https://comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/6514>

Rosenberg, L. (2023). *Hacia una comunicación con perspectiva de derechos humanos: La*

configuración del rol de las editoras de género en medios de comunicación en Argentina

(2019–2023). **Intersecciones en Comunicación**, 2(17). <https://doi.org/10.51385/ic.v2i17.197>

<https://ojsintcom.unicen.edu.ar/ojs/article/view/197/476>

Salvá Soria, P. (2023). Lenguaje, medios de comunicación y violencia de género: Las tres muertes de Marisela Escobedo. *Debate Feminista*, 33(65), 241–267,

e2305. <https://doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.2023.65.2305>

Sánchez Acevedo, A. (2021). Para una práctica plebeya (¿de la performance?): María Galindo y Mujeres Creando. *Cuadernos del CILHA*, 22(2), 370-

400. <https://dx.doi.org/10.48162/rev.34.035>

Sandoval, T. y Tomalá, N. (2025). Radiografía de las mujeres periodistas en Ecuador: precarización, violencia y brechas de género. #PerDebate, volumen 9 (pp. 104-123).

<https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/perdebate/article/view/3959/4771>

Santou, F. et al. (2022). *(Re)Hacer los medios: Comunicación en clave feminista*. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata

(EduLP). <https://libros.unlp.edu.ar/index.php/unlp/catalog/view/2043/2182/6654-1>

Schenerock, A., & Aguilar, K. (2017). *Defensa del territorio cuerpo-tierra. Apuntes ecofeministas* Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente AC; Instituto Nacional de Desarrollo Social,

Programa de Coinversión Social, Fortalecimiento de la Igualdad y Equidad de Género

(IG). [https://aguayvida.org.mx/wp-content/uploads/media/documents/2017/11/apuntes-](https://aguayvida.org.mx/wp-content/uploads/media/documents/2017/11/apuntes-ecofeministas-para-la-defensa-del-territorio-cuerpotierra.pdf)

[ecofeministas-para-la-defensa-del-territorio-cuerpotierra.pdf](https://aguayvida.org.mx/wp-content/uploads/media/documents/2017/11/apuntes-ecofeministas-para-la-defensa-del-territorio-cuerpotierra.pdf)

- Schramm, W., & Porter, W. E. (1982). *Men, women, messages, and media: Understanding human communication*. Harper & Row.
https://books.google.com.ar/books/about/Men_Women_Messages_and_Media.html?id=ej5iAAAAMAAJ&redir_esc=y
- Segato, R. L. (2016). *La guerra contra las mujeres*. Traficantes de Sueños. <https://archive.org/details/2016LaGuerraContraLasMujeres>
- Selister-Gomes, M., Quatrin-Casarin, E., & Duarte, G. (2019). O conhecimento situado e a pesquisa-ação como metodologias feministas e decoloniais: Um estudo bibliométrico. *Revista CS*, 29, 47–72. https://doi.org/10.18046/recs.i29.3186_icesi.edu.co+2scielo.org.co+2
- Shiva, V. (2005). *Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace*. Cambridge: South End Press. Disponible en <https://archive.org/details/earthdemocracyju0000shiv>
- Stake, R. E. (2007) *Investigación con estudio de casos* Ediciones Morata, S. L.
<https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/investigacion-con-estudios-de-caso.pdf>
- Ulloa, A. (Ed.). (2020). *Mujeres indígenas haciendo, investigando y reescribiendo lo político en América Latina*. Universidad Nacional de Colombia, Grupo Cultura y Ambiente / Escuela de Estudios de Género. https://www.researchgate.net/profile/Astrid-Ulloa/publication/358943637_Ulloa-Astrid-2020-Mujeres-indigenas-genero-feminismos/links/621e9f557106690c08531eee/Ulloa-Astrid-2020-Mujeres-indigenas-genero-feminismos.pdf?origin=publication_detail&_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uRG93bmxvYWQiLCJwcmV2aW91c1BhZ2UiOiJwdWJsaWNhdGlubiJ9fQ&__cf_chl_tk=nPL.Y0WTpwAITtZev_mbQpASyF370dtA3E3mksf0a5k-1773875622-1.0.1.1-8C1vnoWxyDPskityJW2BoHHYawZYmhJ6aF90M5.rYnY
- UNAIDS. (2025, July). *Global HIV statistics 2025: Fact sheet* (PDF). Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_en.pdf

- UNESCO. (2025). *Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios: Informe mundial 2022/2025. Periodismo: forjar un mundo en paz. Resumen ejecutivo*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000396635_spa
- Venegas Huenten, M. J. (2019). *III Cumbre Continental de Comunicación indígena: Un espacio para descolonizar y transformar la comunicación* (Tesis de grado). Universidad Nacional de La Plata.
https://perio.unlp.edu.ar/sistemas/biblioteca/files/Venegas_Huenten_Maria_Jose_III_Cumbre_de_comunicacin_indigena_corregida.pdf
- Villamayor, C. (2023, 20 de octubre). *Conferencia Magistral: La comunicación popular en América Latina. Desafíos y perspectivas desde un enfoque de género (Primer Congreso Latinoamericano de Comunicación CIESPAL-FELAFACS)* <https://ciespal.org/la-comunicacion-popular-en-america-latina-desafios-y-perspectivas-desde-un-enfoque-de-genero/>
- Viveros Vigoya, M., & Gregorio Gil, C. (2014). Presentación. *Revista De Estudios Sociales*, 1(49), 09-16. <https://doi.org/10.7440/res49.2014.01>
<https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/res/article/view/5824>
- Walsh, C. (2010). Development as Buen Vivir: Institutional arrangements and (de)colonial entanglements. *Development*, 53(1), 15–21. Disponible en https://www.desenredando.org/public/varios/2011/Walsh_Development_as_Buen_Vivir.pdf
- Walsh, C. (2015). Interculturalidad, crítica y (de)colonialidad: perspectivas latinoamericanas. *Nómadas*, (41), 9–22. Disponible en <https://periodicos.unoesc.edu.br/visaoglobal/article/view/3412/1511>
- World Association for Christian Communication (WACC). (2025). *Progress on a plateau: GMMP special edition – Global report*. Toronto, Canada. <https://whomakesthenews.org/wp-content/uploads/2025/12/GMMP2025-GlobalReport.pdf>

Zuboff, S. (2019). *La era del capitalismo de vigilancia: La lucha por un futuro humano en la nueva frontera del poder*. Paidós. https://perio.unlp.edu.ar/catedras/tpm/wp-content/uploads/sites/210/2023/06/ZUBOFF_1.pdf